

Oblikoskladenjske oznake JOS: revizija in nadgradnja nabora oznak za avtomatsko oblikoskladenjsko označevanje slovenščine

Špela Arhar,* Nina Ledinek†

* Amebis, d. o. o., Kamnik
Bakovnik 3, 1341 Kamnik
spela.arhar@amebis.si

† Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Novi trg 4, 1000 Ljubljana
nledinek@zrc-sazu.si

Povzetek

Prispevek predstavlja revizijo ter nadgradnjo nabora oznak za oblikoskladenjsko označevanje slovenščine, ki sta v letu 2007 potekali v okviru projekta Jezikovno označevanje slovenščine. Končni rezultat nadgradnje – nabor oblikoskladenjskih oznak JOS – je zasnovan s ciljem vzpostavitve enotnega označevalnega standarda za slovenščino in je kot tak ponujen v oceno zainteresirani strokovni javnosti. V članku so navedeni razlogi za revizijo, utemeljena je izbira kodne tabele Multext-East kot izhodiščne za nadgradnjo, opisan je potek dela, skupaj z izpostavitvijo najbolj problematičnih mest oblikoskladenjskega označevanja. Revizija ter nadgradnja sta podrobneje predstavljeni na primeru sprememb nabora oznak za glagolsko besedno vrsto. Članek zaključuje podatki o dostopnosti nove kodne tabele ter povezane dokumentacije.

The JOS morphosyntactic tags: the revision and upgrade of the tagset for automatic morphosyntactic annotation of Slovene

The paper presents the revised and upgraded tagset for morphosyntactic annotation of Slovene which is one of the first results of the JOS project – "Linguistic annotation of the Slovene language". The JOS tagset was designed with the aim to become the standard tagset for morphosyntactic tagging of Slovene and it is now available to be examined and evaluated by the interested professional public. The paper starts with the discussion of the underlying reasons for the revision and with the arguments for choosing the Multext-East tagset as the basis of the upgrade. We describe the revision process and underline the most problematic issues in morphosyntactic annotation. The revision and upgrade are exemplified by the changes in the morphosyntactic features and values for the verb. The paper concludes with the information on the availability of the new tagset and its documentation.

1. Uvod

Pripisovanje oblikoskladenjskih oznak besedam je ena najosnovnejših oblik vključevanja interpretativnih informacij jezikoslovnega tipa v besedilne korpuse oz. podobne jezikovne vire. S tem, ko posamezni pojavnici pripišemo, v kateri osnovni slovnični razred spada v specifičnem jezikovnem sistemu ter nabor lastnosti, ki jih izkazuje znotraj tega razreda, omogočimo nadaljnjo izrabo jezikovnega vira na višjem nivoju: posledica označenosti je možnost raziskovanja besedil z uporabo abstraktnejših jezikoslovnih kategorij, ne le golih črkovnih nizov ali lem, kar odpira nove možnosti za jezikoslovne raziskave označenih virov, izrabo le-teh za razvoj metod obdelave naravnega jezika, jezikovnih tehnologij ipd. (Gorjanc, 2005; McEnery, Xiao in Tono, 2006).

Iz navedenega je jasno, da je uspešnost nadaljnje izrabe korpusnih virov pogojena s premišljeno zasnovanostjo označevalnih kategorij in znotraj njih naborov vrednosti, med katerimi pri označevanju izbiramo. Želja po kvaliteti označevanja utemeljuje revizijo obstoječih naborov oznak ter poskus njihove optimizacije. Pozornost pa je naboru oznak potrebno nameniti še z zornega kota standardizacije: za jezikovna področja z manjšim številom govorcev se še posebej kaže za smiselno vzpostavitev enotnega standarda za oblikoskladenjsko označevanje besedil na privzeti ravni, tj. standarda, pri snovanju katerega so upoštevane potrebe širše raziskovalne skupnosti in ki obenem v končni fazi ponuja stabilno izhodišče za pretvorbo v robustnejši ali finejši sistem označevanja, kadar se to izkaže za potrebno.

2. Razpoložljivi nabori oblikoskladenjskih oznak za slovenščino

Potrebe po oblikoskladenjski označenosti besedil so se do nedavnega reševale v okvirih posameznih institucij oz. projektov. V zvezi s tem je smiselno omeniti vsaj tri trenutno aktualne sisteme oblikoskladenjskih oznak za slovenščino:

- jezikovnospecifičen nabor oznak Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je nastal za potrebe označevanja oblikoslovnega označenega korpusa Beseda (Jakopin in Bizjak, 1997; Lönneker in Jakopin, 2004),
- za slovenščino prilagojeni nabor oznak LC-STAR se uporablja pri gradnji jezikovnih virov za simultano prevajanje govora (Verdonik, Rojc in Kačič, 2004)
- tako trenutno aktualni referenčni korpus FidaPLUS (<http://www.fidaplus.net/>) kot predhodni korpus FIDA (<http://www.fida.net/>) sta označena z naborom oznak, ki so nastale v sklopu projekta Multext-East.

Pri snovanju označevalnega sistema JOS, o katerem bo govora v pričujočem prispevku, so bili upoštevani vsi trije označevalni sistemi, poleg tega pa še nekateri tujejezični (glej 3.3.2).

Večji poudarek je bil namenjen zadnjemu od naštetih, primarno zato, ker od naštetih v največji meri sledi priporočilom iniciative EAGLES/ISLE. Ostali argumenti za izbor nabora Multext-East kot izhodiščnega za nadgradnjo so bolj ali manj vezani na z njim označeni referenčni korpus, ki na osnovi besedilne sestave, velikega obsega ter kvantitativnim analizam prijaznega

korpusnobesedilnega formata (Arhar in Gorjanc 2007) prinaša za revizijo nepogrešljive informacije¹ (glej 3.3.2).

2.1. Nabor oznak Multext-East

Prva verzija nabora oznak Multext-East je nastala med letoma 1995 in 1997, trenutno je na voljo v svoji tretji različici (Erjavec, 2004; <http://nl.ijs.si/ME/V3/>). Slednja prinaša tabele oblikoskladenjskih oznak in pojasnila o sistemu njihove rabe za deset evropskih jezikov, med njimi tudi slovenskega. Na osnovnem nivoju sistem predvideva klasično besednovrstno uvrstitev obravnavane besede, na drugem nivoju pa se označuje njene nadaljnje lastnosti glede na slovarske ter slovnične kategorije, ki jih posamezni besedni vrsti lahko pripišemo (pridevniku po tem sistemu npr. vrsto, stopnjo, spol, število, sklon, določnost ter živost).

Pri pripravi označevalne tabele za več jezikov hkrati je bila potrebna harmonizacija le deloma prekrivnih jezikoslovnih kategorij različnih jezikov (Erjavec, 2004). V označevalni praksi se zaradi tega izkazuje problem prostih mest v kodni tabeli in posledično posameznih kodah (kodna tabela za glagol denimo prinaša šest prostih mest, kot je razvidno iz Tabele 1) in problem opredeljevanja kategorij, ki jih jezik sicer izkazuje, je pa stopnja njihove avtomatske pripisljivosti včasih premajhna, da bi bili vneseni podatki relevantni.

V času priprave kodne tabele referenčni korpus za slovenski jezik še ni obstajal, kar je za snovanje kategorij in njihovih vrednosti pomenilo možnost naslonitve na predvsem predkorpusno jezikoslovno vedenje. Prav tako še niso bile na voljo informacije o oblikoskladenjskem označevanju slovenščine v smislu empiričnih podatkov o tem, na kakšen način se jezikovnosistemske kategorije, kakor jih opisuje slovensko jezikoslovje, v praksi lahko avtomatsko označijo. Šele po izkušnjah z označevanjem različnih jezikovnih virov se je torej lahko pokazalo, da kodna tabela prinaša kategorije oz. vrednosti, ki ne omogočajo zadovoljivo natančne avtomatske pripisljivosti. Problemi se kažejo na mestih, kjer je za določitev kategorije oz. vrednosti potrebno:

- upoštevanje besedne okolice na skladenjski ravni, ker je določitev vezana na niz pojavníc in ne le na posamezno pojavnico,
- razdvoumljanje na osnovi semantičnih informacij, ki je mogoče le na ravni ročnega označevanja ali pa še to ne (za primere glej 4.2.2).

Težave se pojavljajo tudi na ravni neuravnoteženosti v razmerju pogostnosti oznake v korpusu v primerjavi s številom lem, ki jih oznaka pokriva, in sicer na ravni:

- neuravnoteženosti med vrednostmi znotraj kategorije (npr. vrednost *elativ* nasproti drugim vrednostim kategorije *stopnja* pri pridevniku in prislovu),
- neuravnoteženi razpršenosti posameznih oznak (npr. vrednost *svojilni* kategorije *nanašanje*, ki je pripisana samo zaimkovni lemi *svoj*).

Poleg navedenih pomanjkljivosti je tudi že omenjena širša raba oblikoskladenjsko označenih korpusnih virov botrovala želji po odpravi določenih šibkih mest v sistemu oznak, kot so identificirana na podlagi

- nabora povratnih informacij uporabnikov referenčnega korpusa,

- rezultata analize kvalitete označenosti referenčnega korpusa FidaPLUS,
- rezultata analize statistik o pogostnosti ter razpršenosti posamezne oznake v referenčnem korpusu (glej poglavje 3.3).

3. Revizija in nadgradnja nabora oznak

3.1. Projekt JOS

Revizija ter nadgradnja nabora oblikoskladenjskih oznak je potekala prvi polovici leta 2007 v sklopu projekta JOS (Jezikoslovno označevanje slovenščine), katerega glavni cilj je zagotoviti slovenski raziskovalni javnosti prosto dostopen večnivojsko (oblikoskladenjsko, skladenjsko, semantično) označen milijonski korpus besedil vsakdanje rabe – korpus JOS (več o projektu Erjavec in Krek, 2008; <http://nl.ijs.si/jos/>).

3.2. Načela nadgradnje označevalnega sistema

Revizijo ter nadgradnjo so vodila načela, v večji meri povzeta po priporočilih za oblikoskladenjsko označevanje korpusov *EAGLES* (<http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/annotate/annotate.html>), pri čemer pa je bilo glavno vodilo pri izdelavi prenovljenega označevalnega sistema izhajanje izključno iz slovenskega jezika, z upoštevanjem potrebe po primerljivosti oznak z obstoječimi standardi.² V pomoč slednjemu je bila ohranjena struktura kodnih tabel Multext-East, ki za vsako od besednih vrst predvidevajo na besedno vrsto vezane kategorije ter znotraj le-teh nabor vrednosti z enočrkovno reprezentacijo (prim. Tabeli 1 in 2). Kjer je bilo mogoče, se je že ob snovanju sprememb kategorij oz. vrednosti upoštevalo potencialne probleme pretvorbe med označevalnim sistemom Multext-East ter novopredlaganim sistemom JOS.

Želja po strnjivosti ter berljivosti oznak je vodila k odpravi prostih mest v kodnih tabelah. V primeru, da so bile v kodno tabelo dodane nove kategorije, so bile le-te razvrščene na čim bolj ustrezno mesto (glej 4.2.3).

Načelo pripisljivosti je vodilo k odstranitvi kategorij oz. vrednosti, za katere se je izkazalo, da avtomatsko niso pripisljive na zadovoljivi ravni (zaradi potrebe po upoštevanju besednega konteksta, zaradi dvoumnosti itd.). Načelo uravnoteženosti pa je vodilo k preoblikovanju kodne tabele na mestih, kjer so se oznake kazale za preveč ali premalo razpršene oz. preveč ali premalo specifične.

3.3. Potek dela

3.3.1. Analiza kvalitete označenosti korpusa FidaPLUS

Tekom večletne rabe označevalnega sistema Multext-East so se v jezikovnotehnoloških krogih pojavljale pobude za revizijo sistema. Prva empirična analiza problemov označevanja pa je bila analiza kvalitete oblikoskladenjske označenosti korpusa FidaPLUS, ki je bila po označitvi referenčnega korpusa izvedena na

² Priporočila so se kot abstrakcija zgledov dobrih praks zaradi pragmatičnih potreb izoblikovala v nekakšen neformalni standard oblikoskladenjskih oznak, zato je njihovo upoštevanje (ob hkratnem upoštevanju namembnosti korpusa, ki ga oblikoskladenjsko označujemo) pomembno zlasti z vidika primerljivosti in izmenljivosti korpusnih podatkov.

¹ Korpus FidaPLUS je bil obenem tudi vir za izdelavo podkorpusa JOS (glej 3.1).

podjetju Amebis, d. o. o., Kamnik.³ V raziskavi je bilo ročno pregledanih 78.000 vrstic označenega korpusnega besedila.

Na tej ravni analize so se za najbolj problematične izkazale kategorije oz. vrednosti, ki za ustrezno določitev zahtevajo upoštevanje okolice obravnavane besedne oblike – tj. označevanja na višjem nivoju (skladenjskega, pomenskega), vendar mora biti njihovo označevanje podprto z ustrežno programsko infrastrukturo, ki za slovenščino trenutno še ni na voljo. Na ravni oblikoskladenjskega označevanja je torej smiselno vztrajati pri kategorijah, ki so pripisljive na osnovi informacij, ki jih izkazuje besedna oblika kot taka.

3.3.2. Sistematičen pregled potencialnih kategorij in vrednosti

Na prvi ravni označevanja je bila ohranjena kategorizacija po besednih vrstah.⁴ Za vsako od besednih vrst je bila izvedena natančnejša analiza potencialnih označevalnih kategorij, pri kateri so bili upoštevani nabori kategorij ter vrednosti, kot jih prinašajo za slovenščino relevantni sistemi označevanja – poleg že omenjenih slovenskih ISJ ZRC SAZU (Jakopin in Bizjak, 1997) in LC-STAR (Verdonik, Rojc, Kačič, 2004) so bili pregledani še označevalni sistemi Češkega nacionalnega korpusa (<http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/>) ter sistema Claws (<http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/>) in Ajka (<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/tags.pdf>).

Pri pregledu potencialnih kategorij so bili upoštevani tudi razpoložljivi jezikoslovni priročniki (Slovenska slovnica, SSKJ, Slovenski pravopis, Besedišče slovenskega jezika itd.) – predvsem v zvezi z vprašanji določanja mej med posameznimi vrednostmi znotraj kategorij – vedno pa v kombinaciji z analizo primerov dejanske jezikovne rabe, kakor se kaže v referenčnem korpusu. V primerih suma, da so meje težko določljive, je bil za problematično kategorijo ali nabor vrednosti izdelan testni nabor korpusnih primerov, ki so bili na ravni obravnavanega problema ročno označeni s strani treh označevalcev, oznake pa v nadaljevanju pregledane ter primerjane.

Vzporedno s pregledom kategorij je potekala analiza že aktualiziranih oznak Multext-East v referenčnem korpusu s stališča podatkov o:

- pogostosti zastopanosti obravnavane oznake v korpusu,
- številu različnih lem, ki so v korpusu z obravnavano oznako označene – v večini primerov je sledila tudi analiza nabora teh lem.

³ Marca 2006. Raziskava je internega tipa, primarni cilj analize je bila izboljšava jezikovnega analizatorja, s pomočjo katerega je označevanje referenčnega korpusa potekalo, vendar se je ob analizi izkazalo, da številni primeri neustrezne označenosti izvirajo pravzaprav iz zasnovanosti oblikoskladenjskih kodnih tabel.

⁴ Slednja ima v jezikoslovju neizpodbitno tradicijo in je kot taka med uporabniki korpusnih virov močno zasidrana (po tipologiji oznak EAGLES gre npr. za t. i. obvezne oznake). Na ravni pregibnih besednih vrst je vsekakor primerna tudi za avtomatsko obdelavo jezika, problemi se pojavljajo na ravni nepregibnih besednih vrst oz. besednih oblik, ki so glede besednovrstne uvrstitve tudi na ravni leksikona dvoumne (npr. razmerje med členki in prislovi).

Na osnovi teh informacij je bila z upoštevanjem zgoraj navedenih načel za nadgradnjo pripravljena nova kodna tabela za oblikoskladenjsko označevanje.

3.3.3. Izdelava leksikonov

Analiza kvalitete označevanja (glej 3.3.1) in netrivialnost postopka prekodiranja oblikoskladenjskih oznak Multext-East v oznake JOS, ki je poleg samih oznak zajemal tudi spremembe v pripisovanju lem, sta med drugim pokazali tudi probleme označevanja na ravni zlasti funkcijskih besednih vrst, zato je bila sprejeta odločitev, da se za označevanje v projektu JOS izdelajo leksikoni za izbrane zaprte besedne vrste (zaimek, predlog, veznik, členek). Pri izdelavi so bili upoštevani tako podatki iz korpusa kot tudi obstoječih jezikovnih priročnikov, uvrstitev posameznih besed v izbrani leksikon pa je bila v nadaljevanju preverjena še na osnovi ročnega označevanja korpusnega vzorca, kot bo razvidno iz sledečega poglavja⁵.

3.3.4. Ročno popraviljanje avtomatsko označenega testnega podkorpusa

V sklopu projekta JOS je bil razvit postopek pretvorbe izvornih oznak Multext-East v oznake JOS (Erjavec in Krek, 2008). Z uporabo le-tega je bil z novimi oznakami preoznačen podkorpus korpusa FidaPLUS, obsegajoč 100.000 besed. Avtomatsko pripisane oznake so bile nato ročno pregledane ter popravljene. Vsak segment besedila sta pregledala najmanj dva označevalca, v večini primerov po trije. Spremembe oznak so bile nato nadalje analizirane s stališča:

- razlik med avtomatsko ter ročno pripisanimi oznakami⁶ ter
- razlik med oznakami človeških označevalcev⁷.

Na osnovi v tej fazi pridobljenih informacij so bili nova kodna tabela ter leksikoni še enkrat evalvirani. V samem testnem podkorpusu so bile razlike v označevanju naknadno poenotene – slednji je bil kot tak na voljo kot izhodišče za naslednje stopnje projekta JOS, tj. za označevanje korpusa JOS velikosti milijon besed.

4. Primer – spremembe nabora oznak za besedno vrsto glagol⁸

4.1. Tabelarni prikaz sprememb

Glede na sistem Multext-East in revidirani sistem JOS slovenskim glagolskim pojavnicam pripisujemo naslednje kategorije in vrednosti:⁹

⁵ Pri čemer je potrebno izpostaviti dejstvo, da so na tak način preverjene seveda le tiste oblike, ki se v korpusnem vzorcu dejansko pojavljajo, ne pa ves leksikonski potencial.

⁶ Slednje so brez dvoma pomemben vir podatkov za izboljšavo postopka avtomatskega pripisovanja, žal pa na tem mestu za to temo ni dovolj prostora (nekaj več informacij je na voljo v Erjavec in Krek, 2008).

⁷ Potrebna konsistentnost pri pregledovanju označevanja je bila omogočena na osnovi pripravljenih navodil za označevalce (ki so na voljo na internetni strani projekta JOS). Razlike, o katerih je govora na tem mestu, so večinoma posledica možnosti različnih interpretacij besedila.

⁸ Pri glagolu kot najkompleksnejši besedni vrsti so se med primerjanimi sistemi oblikoskladenjskega označevanja kazale tudi največje razlike.

P	Kategorija	Vrednost	Koda
0	besedna vrsta	glagol	G
1	vrsta	polnopomenski naklonski vezni	p n v
2	glagolska oblika	povednik velelnik pogojnik nedoločnik deležnik namenilnik	p v g n d m
3	čas	sedanjik prihodnjik nesedanjik	s p r
4	oseba	prva druga tretja	1 2 3
5	število	ednina množina dvojina	e m d
6	spol	moški ženski srednji	m z s
7	način	tvornik trpni deležnik	t r
8	nikalnost	nezanikani zanikani	n d
...
14	vid	nedovršni dovršni	n d

Tabela 1: Nabor kategorij in vrednosti zanje za glagol v označevalnem sistemu Multext-East.

P	Kategorija	Vrednost	Koda
0	besedna vrsta	glagol	G
1	vrsta	glavni pomožni	g p
2	vid	dovršni nedovršni dvovidski	d n v
3	glagolska oblika	nedoločnik namenilnik deležnik sedanjik prihodnjik pogojnik velelnik	n m d s p g v
4	oseba	prva druga tretja	p d t
5	število	ednina dvojina množina	e d m
6	spol	moški ženski srednji	m z s
7	nikalnost	nezanikani zanikani	n d

⁹ Slovenski glagoli kategorij *določnost*, *klitičnost*, *sklon*, *živost*, *klitičnost s-s* ter *vljudnost*, ki jih sistem Multext-East predvideva na pozicijah 9–13 ter 15, ne izkazujejo.

Tabela 2: Nabor kategorij in vrednosti zanje za glagol v označevalnem sistemu JOS.

4.2. Diskusija

4.2.1. Vrsta glagola

Do razhajanja v vrednostih kategorij obeh sistemov prihaja že na ravni označevanja vrst glagolov. Multext-East predvideva vrednosti *polnopomenski*, *naklonski* in *vezni* glagol, sistem JOS pa vrednosti *glavni* in *pomožni* glagol. Razlog za spremembo nabora vrednosti je dejstvo, da vrednost *naklonski* glagoli izstopa glede na hierarhijo pomembnosti informacij, ki jih označevalni sistem nudi, pri čemer je potrebno upoštevati dva argumenta.

Če je bil pri vzpostavitvi sistema Multext-East za slovenščino razlog za umestitev te vrste glagolov v posebno skupino na prvem hierarhičnem nivoju formalnoskladenjski (tj. tvorjenje zvez z nedoločnikom), bi pričakovali, da bodo v to skupino vključeni vsi glagoli, ki takšne zveze lahko tvorijo (npr. tudi fazni glagoli, ki po tem sistemu ostanejo nezajeti). Hkrati je treba opozoriti, da zveze teh glagolov z nedoločniki skladenjsko oz. pomensko-skladenjsko niso enakovredne (prim. npr. *morati delati : dovoliti (komu) delati*) in da jih vseh ne moremo obravnavati kot nosilce predvsem fleksijskih kategorij, saj precejšnje število naklonskih glagolov ne ohranja samo slovnične pomenskosti¹⁰.

Če je bil razlog semantičen (izražanje modalnosti), potem je kategorija v hierarhijo informacij postavljena previsoko, saj v slovenščini modalnost izražamo na različne načine, ne le z naklonskimi glagoli.

4.2.2. Glagolski čas in način

Večina slovenskih glagolskih oblik je zloženih, zato bi bila raven razdvoumljanja pojavnice – če bi njihove kategorije in vrednosti zanje sledile predvsem uveljavljenim opisom slovenskega oblikoslovja – skladenjska. Zaradi odločitve, da oblikoskladenjsko označevanje v sistemu JOS temelji v največji možni meri na enobesedni enoti, sta bili kategoriji *čas* in *način* iz nabora izločeni.¹¹ Kadar so vezane na eno pojavnico, so vrednosti kategorij *čas* in *način* po novem obravnavane v okviru kategorije *glagolska oblika*, skladno z obravnavanjem kategorije glagolskega naklona.

Do obstoja kvalitetnega skladenjskega označevanja slovenščine bo v korpusnih virih podatke o času (in naklonu) glagolske oblike mogoče razmeroma enostavno poiskati z upoštevanjem značilne sintagmatike glagolskih pojavnice, pri čemer je relevantno tudi dejstvo, da informacije o glagolskem času in načinu nekaterih besednih oblik prinašata vrednosti *sedanjik* in *prihodnjik*,

¹⁰ Zdi se, da je bila kategorija *naklonskih* glagolov v sistemu označevanja Multext-East izločena kot posebna vrednost na podlagi primerjave vloge tovrstnih glagolov v slovenščini in angleščini, pri čemer je treba poudariti, da je kategorija modalnih pomožnikov v angleščini za razliko od slovenščine jasno prepoznavna in v opisih izločena na podlagi istih slovničnih lastnosti, ki kategorijo opredeljujejo.

¹¹ “Zloženih glagolskih oblik (tj. kategorij, ki se izražajo z zloženo glagolsko obliko, op. N. L.) na oblikoskladenjski ravni označevanja ne obravnavamo, ker v večji strukturi združujejo kombinacijo več glagolov.” (Eagles 1996: 8; prev. N. L.)

ki ju označevalni sistem JOS prinaša v sklopu kategorije *glagolska oblika*.

Kategorija *glagolski način* je bila iz sistema oznak JOS izpuščena tudi zato, ker se je pri analizi skladnosti ročnega označevanja pri označevalcih izkazalo, da je diskrepanca med pripisanimi vrednostmi za potencialno kategorijo glagolskega načina prevelika, da torej označevalci v realnih besedilih med trpnimi strukturami in strukturami s pomenom stanjskosti¹² pogosto ne razločujejo – kar je seveda indikacija za to, da z metodami avtomatskega razdvoumljanja relevantnega podatka o tej kategoriji najbrž ne bo mogoče dobiti.

Poleg tega je bilo na podlagi analize frekvence pojavljanja deležniških oblik na -n in -t v različnih strukturah vzorca besedil iz korpusa FidaPLUS ugotovljeno, da gre večinoma za deležnike stanja in da jih je kot take bolj smiselno uvrstiti v besedno vrsto pridevnik, in sicer na prvi hierarhični nivo, kot posebno vrsto pridevnika. V sistemu JOS so torej kot deležniki v okviru besedne vrste glagol obravnavani samo opisni deležniki na -l, ostali deležniki so umeščeni med pridevnike.

4.2.3. Glagolski vid

Da bi zadostili kriterijema strnjenosti in berljivosti oznak, je bila v označevalnem sistemu JOS kategorija *vid* predstavljena na drugo pozicijo v kodni tabeli. Obravnava te kategorije v korpusu je leksikonskega tipa.¹³ Vrednostma *dovršni* in *nedovršni* je dodana še vrednost *dvovidski*, in sicer za označevanje glagolov, pri katerih njihovega vidskega statusa iz same oblike pojavnice enoznačno ni mogoče določiti, pri čemer lahko gre za znotraj- in »medleksemsko« dvovidskost. Do znotrajleksemske dvovidskosti pride, kadar je vidski status (več sememov večpomenskega) glagolskega leksema v različnih besedilnih okoljih različen (*proizvodnjo so mehanizirali : z vadenjem klavirja mehaniziram gibe prstov*). Gre za glagole, ki so v jeziko(slo)vnihih priročnikih označeni kot dvovidski. Z izrazom »medleksemska« dvovidskost pa označujemo pojav homonimije glagolskih oblik najmanj dveh različnih glagolskih leksemov z različnima vrednostma za kategorijo vida (*kokoš leže jajca : otrok leže v posteljo*).

Določanje vrednosti kategorije *vid* je torej odvisno od razpoznavne semantičnih informacij o pojavnicih, vendar pa so slednje v ustrezni meri nadomestljive s podatki, ki jih prinaša leksikalnopodatkovna zbirka ustreznega tipa. Gradnja tovrstne zbirke je za slovenščino predvidena (in za kvalitetno avtomatsko označevanje naravnega jezika na vseh nivojih zaželeno), za potrebe označevanja korpusa JOS pa je bila oblikovana manj obsežna leksikonska baza podatkov o glagolskem vidu glagolskih lem.

¹² Upoštevan je trpnik, tvorjen z deležnikom na -n/-t. Trpnik s se v oblikoskladenjskih označevalnih sistemih navadno ni predpostavljen zaradi kompleksnosti avtomatske določitve statusa besede/morfema *se* (prim. Verdonik, Rojc in Kačič, 2003).

¹³ Potreben je poudarek, da oblikoskladenjsko označevanje ni vezano na leksikonske informacije samo v primerih, ki so izpostavljeni v članku. Korpus FidaPLUS, katerega oznake so izhodišče za pretvorbo večine oznak, je bil v celoti označen na osnovi informacij iz leksikalne baze ASES podjetja Amebis.

Za določanje vidskega statusa vseh ustreznih glagolskih pojavnici v ročno pregledanem 100.000-besednem podkorpusu so bili analizirani vzorčni segmenti konkordančnih nizov iz korpusa FidaPLUS z ustrežno glagolsko pojavnico v jedru niza in upoštevani podatki v leksikonskih virih (SSKJ, SP, Besedišče slovenskega jezika, Veliki slovar tujk ipd.), opravljena pa je bila tudi analiza razlik v pripisovanju vidskih vrednosti pojavnici. Vidski status pojavnici, pri katerih je pri pripisovanju vidskih vrednosti prišlo do razlik, je bil ponovno še natančneje analiziran in napake pri označevanju odpravljene, vse omenjene raziskave pa so bile osnova za oblikovanje omenjene leksikonske baze.

V nastajajočem avtomatsko označenem in delno ročno korigiranem milijonskem korpusu JOS bo kategorija glagolskega vida ohranjena, pri čemer bo zaenkrat za pojavnice privzet vid, kot jim je pripisan v korpusu FidaPLUS. Z oznakami, za glagol predvidenimi v kodni tabeli JOS, bodo označene le pojavnice lem, za katere je leksikonska podpora JOS že oblikovana.

5. Ostale spremembe kodne tabele

Na podlagi zgoraj opisanih kriterijev so bile zasnovane tudi spremembe nabora kodne tabele pri drugih besednih vrstah (in njim podobnih uporabnostnih kategorijah). Okviren kvantitativen pregled kategorij in njihovih vrednosti ter sprememb med naboroma Multext-East (MTE) ter JOS prikazuje Tabela 3.

Besedna vrsta	Kategorije in št. vrednosti (MTE)	Kategorije in št. vrednosti (JOS)	Razlike v številu (kategorij; vrednosti)
Samostalnik	vrsta (2) spol (3) število (3) sklon (6) živost (2)	vrsta (2) spol (3) število (3) sklon (6) živost (2)	
Glagol	vrsta (3) vid (2) oblika (6) čas (3) oseba (3) število (3) spol (3) način (2) nikalnost (2)	vrsta (3) vid (3) oblika (7) oseba (3) število (3) spol (3) nikalnost (2)	2; 7
Pridevnik	vrsta (3) stopnja (4) spol (3) število (3) sklon (6) določnost (2) živost (2)	vrsta (3) stopnja (3) spol (3) število (3) sklon (6) določnost (2)	1; 3
Prislov	stopnja (4)	stopnja (3) deležje (2)	1; 3
Zaimek	vrsta (9) oseba (3) spol (3) število (3) sklon (6) število (3) svojine (3)	vrsta (9) oseba (3) spol (3) število (3) sklon (6) število (3) svojine (3)	3; 8

	spol svojine (3) oblika (3) nanašanje (2) skladenjska vloga (3) živost (2)	spol svojine (3) oblika (2)	
Števnik	zapis (3) vrsta (4) spol (3) število (3) sklon (6) določnost (2) živost (2)	zapis (3) vrsta (4) spol (3) število (3) sklon (6) določnost (2)	1; 2
Predlog	sestavljeno (2) sklon (6)	sklon (6)	1; 2
Veznik	vrsta (2) oblika (2)	vrsta (2)	1; 2
Členek	Ni kategorij in vrednosti.	Ni kategorij in vrednosti.	
Medmet	Ni kategorij in vrednosti.	Ni kategorij in vrednosti.	
Okrajšava	Ni kategorij in vrednosti.	Ni kategorij in vrednosti.	
Neuvrščeno	Ni kategorij in vrednosti.	vrsta (3)	1; 3

Tabela 3: Pregled razlik med naboroma oblikoskladenjskih oznak Multext-East in JOS.

Sam kvantitativni pregled sicer ne izkazuje dejanskih razsežnosti sprememb označevalnega sistema, saj je – kot kaže zgled za glagol – bistvena predvsem preureditev kategorij ter vrednosti oz. njihovih mej in sistema njihovega pripisovanja pojavnici. Vsa dokumentacija o spremembah kodnih tabel je zato na voljo na internetni strani JOS (<http://nl.ijs.si/jos/>), skupaj z navodili za označevanje ter označenimi korpusi.

6. Sklep

Za nadaljevanje dela so predvideni še nekateri koraki, ki so v večji meri vezani na odziv zainteresirane raziskovalne javnosti na pripravljene označevalni sistem. V prvi vrsti je zaželeno priprava načinov za avtomatsko pretvorbo med obstoječimi označevalnimi sistemi ter sistemom JOS. Predvidena je tudi robustizacija sistema oznak JOS, katere rezultat bi bil možnost označevanja z različno granularnimi nabori oznak, kot je za označevanje angleščine na voljo denimo v sistemu Claws (<http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/>).

Razen v okviru projekta Jezikoslovno označevanje slovenščine (<http://nl.ijs.si/jos/>) je predvideno nadaljnje delo tudi v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku (<http://www.slovenscina.eu>), s ciljem razvoja označevalnega sistema za skladiščno označevanje slovenščine¹⁴ oz. prosto dostopnega avtomatskega

skladišnega razčlenjevalnika (ang. *parser*) za slovenski jezik.

7. Literatura

- Arhar, Š. in Gorjanc, V. (2007). Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa. *Jezik in slovtvo* 52(2), 95--110.
- EAGLES (1996). Recommendations for the Morphosyntactic Annotation of Corpora. EAGLES Report EAG-TCWG-MAC/R, ILC, Pisa: <<http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/annotate/annotate.html>> (dostopno 19. 6. 2008).
- Erjavec, T. (2004). MULTEXT-East Version 3: Multilingual Morphosyntactic Specifications, Lexicons and Corpora. Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004 (pp. 1535--1538). Pariz: ELRA.
- Erjavec, T. in Krek, S. (2008). The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008. Pariz: ELRA.
- Gorjanc, V. (2005). Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit.
- Jakopin, P. in Bizjak, A. (1997). O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila. *Slavistična revija* 45 (3--4), 513--532.
- Jezikoslovno označevanje slovenščine: <<http://nl.ijs.si/jos/>> (dostopno 19. 6. 2008).
- Lönneker, B. in Jakopin, P. (2004). Checking POSBeseda, a Part-of-Speech Tagged Slovenian Corpus. Jezikovne tehnologije: zbornik konference Informacijska družba IS 2004 (pp. 48--55). Ljubljana: IJS.
- McEnery, T., Xiao, R. in Tono Y. (2006). Corpus-Based Language Studies. An Advanced Resource Book. London: Routledge.
- Označevalni sistem Ajka: <<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/tags.pdf>> (dostopno 19. 6. 2008).
- Označevalni sistem Claws: <<http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/>> (dostopno 19. 6. 2008).
- Označevalni sistem Češkega nacionalnega korpusa: <<http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/>> (dostopno 19. 6. 2008).
- Verdonik, D., Rojc, M. in Kačič, Z. (2003). Analiza jezikovnih vprašanj, nastalih pri gradnji SIMflexa – oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja za slovenski knjižni jezik. Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji – ena znanost: e-zbornik (pp. 434--443). Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije.
- Verdonik, D., Rojc, M. in Kačič, Z. (2004). Creating Slovenian Language Resources for Development of Speech-to-Speech Translation Components. Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004 (pp. 1399--1402). Pariz: ELRA.

¹⁴ Ta del je predviden in deloma že izpeljan v sklopu projekta Jezikoslovno označevanje slovenščine. Razvoj skladišnega

razčlenjevalnika pa je eden od ciljev projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.